

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Η ενσωματωμένη ενέργεια στα υλικά των κτιρίων μελετάται τις τελευταίες δεκαετίες σε μια προσπάθεια συσχετισμού των υλικών και της διαδικασίας παραγωγής, κατασκευής και χρήσης με το περιβαλλοντικό τους κόστος.

Άρθρο του Γ. - ΦΟΙΒΟΥ ΣΑΡΓΕΝΤΗ, δρ. μηχαν. Ε.Μ.Π.

1
Καθαρισμός εργοταξίου. Προϊόντα που απορρίπτονται χωρίς να χρησιμοποιούνται σπαταλούν ενέργεια και κατά την παραγωγή τους και κατά την απόρριψή τους, η οποία όμως πρέπει να συμπεριληφθεί στη συνολική ενσωματωμένη ενέργεια των υλικών του έργου.

2
Μεταλλείο στη Μήλο. Η συλλογή πρώτων υλών απαιτεί σημαντικά ποσά ενέργειας, τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολο να αναχθούν σε κατ' όγκο ή κατά βάρος του υλικού που θα έρθει τελικά στο εργοτάξιο.

Η ενσωματωμένη ενέργεια ενός υλικού υπολογίζεται ως το άθροισμα των ενεργειακών απαιτήσεών του από τη στιγμή της συλλογής των πρώτων υλών του, τη μορφοποίησή του ως προϊόντος, τη μεταφορά του στην αγορά, την τοποθέτησή του στην κατασκευή, τη συντήρησή του κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και τη διάσπαση ανακύκλωση και επανάχρησή του.

Η ενσωματωμένη ενέργεια αναφέρεται επίσης και ως κρυφό κόστος ενέργειας, επειδή οφείλεται σε διαδικασίες παραγωγής, οι οποίες δεν είναι κατ' ανάγκη προφανείς. Εκτιμάται ότι η έμμεση κατανάλωση ενέργειας, γκριζα ή αφανής, αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουμε.

Η ενσωματωμένη ενέργεια διακρίνεται:

- στην αρχική ενσωματωμένη ενέργεια, η οποία αντιπροσωπεύει την ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή ενός κτιρίου,
- στην ενέργεια συντήρησης του κτιρίου, δηλαδή την ενέργεια που καταναλώνεται για τη

συντήρηση, επισκευή, ανανέωση και αντικατάσταση κατά τον κύκλο ζωής του, η οποία όμως λόγω της απροσδιοριστίας της χρήσης, λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση.

Μεθοδολογίες προσδιορισμού της ενσωματωμένης ενέργειας

Ο προσδιορισμός της ενσωματωμένης ενέργειας ενός κτιρίου βασίζεται σε βάσεις δεδομένων, που περιλαμβάνουν μέσους όρους ενέργειας που απαιτούνται για την παραγωγή των υλικών κατά βάρος ή κατ' όγκο, οι οποίοι έχουν εκπονηθεί από ανεξάρτητους φορείς (π.χ. University of Bath Embodied Energy & Carbon Material Inventory).

Όσον αφορά στα περισσότερα κοινά αποδεκτά εργαλεία προσδιορισμού της, είναι το SBTool του UK Code for Sustainable Homes και το LEED του U.S. Green Building Council, με τα οποία η ενσωματωμένη ενέργεια ενός υλικού ποσοτικοποιείται, εξαρτώμενη και από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Γενικώς, υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες

προσδιορισμού της ενσωματωμένης ενέργειας, των οποίων οι διαφορές προκύπτουν από τον τρόπο που γίνονται οι μετασχηματισμοί της ενέργειας και από το είδος του συστήματος με το οποίο αποδίδεται η ενεργειακή απαίτηση των ροών. Εκτός, λοιπόν, των τυπικών ενεργειακών μεγεθών, ορισμένες μεθοδολογίες απεικονίζουν την ποσοτικοποίηση των ενεργειακών αναγκών, μετασχηματίζοντάς τες στα λεγόμενα "αέρια του θερμοκηπίου", άλλες τις ποσοτικοποιούν σε καύσιμα ή/και σε καθαρά οικονομικά στοιχεία, ενώ οι μέθοδοι διαχωρίζονται και από τη μορφή του συστήματος που εξετάζεται.

Το υλικό ως ενεργειακή αποθήκη

Συνηθισμένα μεγέθη προσδιορισμού της ενσωματωμένης ενέργειας είναι τα MJ/kg (ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή ενός κιλού προϊόντος) και οι tCO₂/kg (τόνοι διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή ενός κιλού προϊόντος).

Η μετατροπή των MJ σε tCO₂ δεν είναι μονο-

2

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20 x 1,20 (m) ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Πλαίσιο παραθύρου	MJ ανά τεμάχιο
Αλουμίνιο	5.470
PVC	2.150 - 2.470
Ξύλο	230 - 490

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ

Υλικό	Ενσωματωμένη ενέργεια ανά μονάδα βάρους (MJ/kg)
Προϊόντα ξύλου (γενικά)	10,00
Μορισσανίδες	8,00
Ισόπλακες υψηλής πυκνότητας	16,00
Ισόπλακες μέσης πυκνότητας	11,00
Δομικές πλάκες προσανατολισμένων ξυλοτεμαχίων	15,00
Κόντρα πλακέ	15,00

σήμαντη μιας και διαφορετικές μορφές ενέργειας (πετρέλαιο, αέρας, ήλιος, πυρηνικά κτλ.) έχουν διαφορετικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Γι' αυτό το πραγματικό ποσό του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται εξαρτάται από τον τύπο της ενέργειας που χρησιμοποιείται και από την παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τις ενεργειακές πηγές της, στην Αυστραλία υπολογίζεται ότι η μέση παραγωγή 1 MJ ενέργειας προκαλεί 0,098 kg εκπομπές CO₂.

Οι τιμές της ενσωματωμένης ενέργειας μεταξύ των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια διαφέρουν σημαντικά, ενώ ανάλογα με τη μορφή στην οποία διατίθεται το κάθε υλικό, η ενσωματωμένη του ενέργεια αλλάζει. Η ενσωματωμένη ενέργεια είναι υποκειμενικό μέγεθος. Εξαρτάται από τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής του υλικού και της χρήσης του υλικού. Ως εκ τούτου χρησιμοποιώντας κανείς μόνο τους πίνακες για να προσδιορίσει την ενσωματωμένη ενέργεια, δεν είναι δυνατόν να εξαγάγει σωστά συμπεράσματα, αφού γενικώς

χρησιμοποιούνται μικρές ποσότητες από υλικά με μεγάλη ενσωματωμένη ενέργεια (όπως το αλουμίνιο) και μεγάλες ποσότητες από υλικά με χαμηλή ενσωματωμένη ενέργεια (όπως το σκυρόδεμα). Ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο συγκρίνοντας την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, π.χ. επιλέγοντας διαφορετικά κουφώματα ιδίων διαστάσεων. Σ' αυτή όμως την αξιολόγηση πρέπει να συμπεριληφθούν ενδεχόμενες διαφορετικές ενεργειακές συμπεριφορές του κάθε κατασκευαστικού μέλους στη συνολική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου.

Ενεργειακή αξιολόγηση των υλικών στη διάρκεια του κύκλου ζωής

Η ενσωματωμένη ενέργεια που απαιτείται για τη συντήρηση του κτιρίου σχετίζεται και με την αντοχή στη γήρανση των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και με τα σχετικά συστήματα που εγκαθίστανται στο κτίριο (ως προς την ευκολία συντήρησης) και τελικά τη ζωή του κτιρίου (όσο

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχει ένα κτίριο με σχεδιασμό που απαιτεί μικρή ενέργεια για να συντηρηθεί, θα ανακτήσει περισσότερη ενσωματωμένη ενέργεια σε βάθος χρόνου).

Όσον αφορά στην ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας διαφέρει από υλικό σε υλικό. Πολλά υλικά των κτιρίων, όπως τα τούβλα και το σκυρόδεμα, καταστρέφονται κατά την αποδόμηση και απαιτούν σχεδόν την ίδια ενέργεια να ανακυκλωθούν, όσο και για να παραχθούν εκ νέου. Άλλα υλικά που ανακυκλώνονται εύκολα, όπως το αλουμίνιο, εξοικονομούν το 95% της ενσωματωμένης τους ενέργειας όταν ανακυκλωθούν, ενώ το γυαλί μόνο το 20%. Η επανάχρηση, όμως, των υλικών μπορεί να εξοικονομήσει το 95% της ενσωματωμένης τους ενέργειας.

Τα απλούστερα και ελαφρότερα κτίρια με μόνωση έχουν γενικά τη χαμηλότερη ενσωματωμένη ενέργεια. Η ενσωματωμένη ενέργεια κυμαίνεται μεταξύ 4,5 GJ/m² με 5,5 GJ/m² που εξαρτάται και από τη μορφή του κτιρίου, τους ορόφους του κτλ.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΓΚΟ

Υλικό	Ενσωματωμένη	ενέργεια
	MJ/kg	MJ/m ³
Αδρανή υλικά	0,10	150
Αχυρόμπαλες	0,24	31
Στερεό τσιμέντο	0,42	819
Φυσική πέτρα (τοπική)	0,79	2.030
Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα	0,94	2.350
Χυτό σκυρόδεμα (30 MPa)	1,30	2.780
Ακατέργαστη ξυλεία, φυσικά αποξηραμένη	2,50	1.380
Τούβλο	2,50	5.170
Μονωτικά υποπροϊόντα ξύλου	3,30	112
Αλουμίνιο (ανακυκλωμένο)	8,10	21.870
Χάλυβας (ανακυκλωμένος)	8,90	37.210
Αδρανή ασφάλτου (3A)	9,00	4.930
Γυαλί	15,90	37.500
Πολυεστερικό γυαλί	30,30	970
Χάλυβας	32,00	251.200
Ψευδάργυρος	51,00	371.280
Ορείχαλκος	62,00	519.560
PVC	70,00	93.620
Χαλκός	70,60	631.164
Ακρυλικά χρώματα	93,30	117.500
Μονωτικά υλικά από πολυστερένιο	117,00	3.770
Αλουμίνιο	22,00	515.700

I

Σκυροδέτηση πλακάς. Η συνέργεια διαφορετικών υλικών για σύνθετα υλικά, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα με τσιμέντο αδρανή, νερό, μέταλλο πρέπει να υπολογίζεται, επιμερίζοντας ενεργειακά το κάθε υλικό ξεχωριστά για τον υπολογισμό της ενσωματωμένης ενέργειας του σύνθετου υλικού.

2 α, β, γ, δ

Σχετικά διαγράμματα, που προέκυψαν από ερευνητικό έργο κτιρίου γραφείων στον Καναδά, επιφάνειας 4.620 m², αποτυπώνουν διάφορες ενεργειακές ανάγκες των υλικών και του κτιρίου κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του (Cole and Keman 1996).

- α. Κατανομή της αρχικής ενσωματωμένης ενέργειας που χρειάζονται για να κατασκευαστούν τα μέρη ενός τυπικού κτιρίου γραφείων.
- β. Αποτελέσματα της ενσωματωμένης ενέργειας υλικών και της ενέργειας συντήρησης και λειτουργίας τους (ανά τετραγωνικό μέτρο).
- γ. Κατανομή της αρχικής ενσωματωμένης ενέργειας σε σχέση με την ενσωματωμένη ενέργεια λειτουργίας για κάθε κατασκευαστικό μέρος. Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στη διάρκεια ζωής του κτιρίου είναι το κέλυφος (ενδεχόμενες μετατροπές που θα υποστεί για μεταβολή των χρήσεων), οι χρωματισμοί (τελειώματα) που γενικώς απαιτούν συνεχή συντήρηση και οι Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου που γενικώς έχουν μικρή διάρκεια ζωής και μεγάλες ανάγκες συντήρησης, ανανέωσης και αντικατάστασης.
- δ. Ενσωματωμένη ενέργεια σε GJ/m² κάθε κατασκευαστικού μέρους (από την πρώτη ύλη έως την ενσωμάτωσή του στην κατασκευή).

Η υποκειμενικότητα της ενσωματωμένης ενέργειας

Η ενσωματωμένη ενέργεια εξαρτάται κατ' αρχάς από τη διαδικασία παραγωγής ενός υλικού. Αλλά σε κάθε μέρος του κόσμου η διαδικασία παραγωγής είναι διαφορετική, ενώ διαφέρουν αντίστοιχα και οι ενεργειακές απαιτήσεις. Έτσι, ακόμη και η λεπτομερέστερη ανάλυση της ενέργειας που απαιτεί η παραγωγική διαδικασία ενός υλικού θα διαφέρει από τόπο σε τόπο.

Παράλληλα, διαφορετικές μεθοδολογίες που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή (με άλλη αντίληψη του ίδιου κατά βάση θέματος) παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα, αφού χρησιμοποιούν διαφορετικές κλίμακες μετρήσεων και διαφορετική απεικόνιση.

Στην υποκειμενικότητα των παραγώνων συμπεριλαμβάνεται και η ενσωμάτωση ή μη υποκειμενικών παραμέτρων, όπως η μεταφορά (π.χ. ερώτημα: από ποια οδό και με ποιο μέσο;), η δια-

φήμιση, η προώθηση - διαχείριση των υλικών και άλλες σχετικές δράσεις που απαιτούν μια απροσδιόριστη κατά βάση ενέργεια.

Τελικά, λοιπόν, η ενσωματωμένη ενέργεια είναι ένας όρος στον οποίο οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε έναν καθολικό προσδιορισμό της, μιας και υπάρχουν πολλές υποκειμενικές παράμετροι που πρέπει να ποσοτικοποιηθούν και διαφορετικές αντιλήψεις επάνω σ' αυτήν.

Οι περισσότεροι όμως συμφωνούν ότι (ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία) τα προϊόντα μπορούν να συγκριθούν το ένα με το άλλο, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί ένα δείκτη προσδιορισμού της ενσωματωμένης τους ενέργειας.

Ορισμένες βασικές παράμετροι για τη μείωση της ενσωματωμένης ενέργειας είναι οι παρακάτω:

- Οι κατασκευές να ικανοποιούν τις ανάγκες του χρήστη, να μην είναι μεγαλύτερες απ' ό,τι χρειάζεται και το κέλυφός τους να ελαχιστοποιεί τη χρήση των υλικών.

- Να γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός ως προς την επιλογή των υλικών, έτσι ώστε να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, να επισκευάζονται αντί να πετιούνται και να περιορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου.
- Να γίνεται ανάκτηση υλικών από τη διάλυση υφιστάμενων κτιρίων και ενσωμάτωσή τους στην κατασκευή.
- Να επιλέγονται υλικά που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους και να τοποθετούνται έτσι, ώστε να διαχωρίζονται εύκολα.
- Να χρησιμοποιούνται υλικά που παράγονται κοντά στον τόπο του έργου, για να μειώνονται οι ενεργειακές απαιτήσεις των μεταφορών.
- Να επιλέγονται κατάλληλα υλικά με μικρή ενσωματωμένη ενέργεια από σχετικούς πίνακες.
- Να χρησιμοποιούνται όλα τα υλικά που έρχονται στο έργο και να αποφεύγεται η σπατάλη υλικού.

2α

2β

2γ

2δ

- Να ζητούνται οι σχετικές προδιαγραφές από προμηθευτές.

Ενεργειακή οικονομία και οικολογική ισορροπία

Καθώς η παραγωγή ενέργειας έχει περιβαλλοντικό κόστος, θα μπορούσε να πει κανείς ότι για την κάλυψη ίδιων αναγκών προϊόντα με μικρή ενσωματωμένη ενέργεια είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον από εκείνα με τη μεγαλύτερη ενσωματωμένη ενέργεια.

Ως γενικός κανόνας, λοιπόν, η ενσωματωμένη ενέργεια είναι ένας λογικός δείκτης των περιβαλλοντικών παραμέτρων των υλικών ενός κτιρίου, που πρέπει να ελέγχεται, σχετιζόμενος με τη διάρκεια και την ανθεκτικότητα των υλικών, καθώς αυτές οι ιδιότητες μπορεί να αμβλύνουν ή να έχουν αντισταθμιστική επίδραση στην αρχική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που σχετίζονται μόνο με την ενσωματωμένη ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ενσωματωμένη ε-

νέργεια παραμένει μια παράμετρος εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κτιρίου, που σχετίζεται μόνο με την ενέργεια και δευτερευόντως με τις επιπτώσεις της.

Αλλά το κτίριο και τα υλικά του επηρεάζουν με διάφορους τρόπους το περιβάλλον και όχι μόνο με την ενέργεια που καταναλώνουν.

Για μια συνολικότερη αντίληψη των παραμέτρων έχει αναπτυχθεί η μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης Eco Balance, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και άλλες παραμέτροι περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός κτιρίου και των υλικών του. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί δείκτες που αποτυπώνουν "μονάδες περιβαλλοντικού φορτίου" (ELU, Environmental Load Units). Υποκειμενικά θεωρούνται "περιβαλλοντικές φορτίσεις" αυτές που μπορεί να αφορούν φαινόμενα που οφείλονται στην παραγωγή, χρήση, απόρριψη ενός υλικού, όπως η μόλυνση του αέρα, η βιοποικιλότητα, η υγεία των ανθρώπων κτλ., εισάγονται σε έναν

αλγόριθμο και μέσω αυτού αξιολογούνται και επιλέγονται οι βέλτιστες περιβαλλοντικές τεχνικές λύσεις.

Μολονότι έτσι συμπεριλαμβάνονται όλες όσες μπορούν να θεωρηθούν "περιβαλλοντικές παράμετροι" στο κτίριο και στα υλικά του, αυτή η μέθοδος παραμένει υποκειμενική λόγω της απροσδιοριστίας των δεικτών που χρησιμοποιούνται. Αντίθετα, η ενσωματωμένη ενέργεια, μολονότι εξετάζει μόνο μια παράμετρο των υλικών του κτιρίου (την ενέργεια), που λόγω της μορφής της είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, συγκρίνει σχετικές και αντικειμενικές ποσότητες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα.

Εξ ορισμού όμως οικολογική ισορροπία ονομάζεται η σχετικά σταθερή σχέση που διαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου ανάμεσα στους παράγοντες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος ενός οικοσυστήματος.

Μία από τις βασικές παραμέτρους για τη μείωση της ενσωματωμένης ενέργειας είναι να γίνεται κατάλληλος σχεδιασμός ως προς την επιλογή των υλικών, έτσι ώστε να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, να επισκευάζονται αντί να πετιούνται και να περιορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου.

Cube House, Σάο Πάολο, Βραζιλία.

Αρχιτεκτονική μελέτη: studio mk27 - Marcio Kogan + Suzana Glogowski.

Αλλά για να χρειάζεται ο άνθρωπος μεθόδους που ονομάζονται "οικολογική ισορροπία" σημαίνει ότι μονοσήμαντα τη διαταράσσει.

Επειδή λοιπόν ο προσδιορισμός της ενσωματωμένης ενέργειας εμπεριέχει ασάφειες - σφάλματα και σε ένα βαθμό αποτελεί ερευνητικό παιχνίδι για μελετητές και ερευνητές, αντί να καταναλώνουμε την "ενέργειά" μας για τον προσδιορισμό της, θα μπορούσαμε να δώσουμε την "ενέργειά" μας στην ικανοποίηση των αναγκών μας με τα υλικά που γνωρίζουμε ότι γενικά, είναι ενεργειακά οικονομικά κατά την παραγωγή τους, τα οποία (τουλάχιστον ως προς αυτή την παράμετρο) δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία.

Η σχετική γνώση υπάρχει, οι τεχνικές δυνατότητες είναι πλέον προφανείς. Οι απαιτούμενες νέες προδιαγραφές, με τις οποίες θα κτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο, η θέληση και η απεξάρτηση από τα πρότυπα της αυτοκρατορίας της αγοράς, που έτσι όπως έχει σχηματιστεί προϋποθέτει τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, είναι το ζητούμενο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Thomark C., **A low energy building in a life cycle -its embodied energy, energy need for operation and recycling potential**, Building and Environment, vol. 37, issue 4, April 2002, pp 429 - 435.
- Lenzen M. and Ch. Dey, **Truncation error in embodied energy analyses of basic iron and steel products**, Energy, vol. 25, issue 6, June 2000, pp 577 - 585.
- Asif M., Muneer T. and Kelley R., **Life cycle assessment: A case study of a dwelling home in Scotland**, Building and Environment, vol. 42, issue 3, March 2007, pp 1391 - 1394.
- Treloar G., McCoubrie A. and E.D. Love P., **Embodied energy analysis of fixtures, fittings and furniture in office buildings**, Usha Iyer-Raniga 1999, vol. 17 issue 11, pp. 403 - 410.
- Yohanis Y. G. and B. Norton, **Life-cycle operational and embodied energy for a generic single-storey office building in the UK**, Energy, vol. 27, issue 1, January 2002, pp. 77 - 92.
- Cole R. J. and Keman P.C., **Life-cycle energy use in office buildings, building and environment**, vol. 31, no. 4, 1996, pp. 307 - 317.
- **Comparing the environmental effects of building systems**, Wood the Renewable Resource Case Study no.4, Canadian Wood Council, Ottawa, 1997.
- <http://www.bath.ac.uk/mech-eng/serf/embodied/>

- <http://www.canadianarchitect.com>
- <http://www.ecospecifier.com.au>
- <http://www.hardwood.timbernet.au>
- <http://cn-sbs.cssbi.ca>

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ "ΚΤΙΡΙΟ"

- Κτίρια μηδενικής ενέργειας. Τεύχος 6/2012, σελ. 83.
- Επιλογή δομικών υλικών με οικολογικά κριτήρια. Τεύχος 3/2011, σελ. 103.
- Κτίρια χαμηλής ενεργειακής εξάρτησης. Τεύχος 3/2009, σελ. 63.
- Κτιζοντας "πράσινα". Δομικά υλικά φιλικά στο περιβάλλον. Τεύχος 185, σελ. 87

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014
Χρήσιμα υλικά δόμησης

ή επισκεφθείτε το www.ktirio.gr